

Nacionalno podatkovno središče kot infrastruktura za družboslovje

Janez Štebe

Arhiv družboslovnih podatkov

Predstavitev [MRICUL](#),

Ljubljana, [Zbornična dvorana UL](#), 29.5.2015

Naslov: Zakaj Slovenci potrebujemo svoj arhiv družboslovnih podatkov?
Avtor(ji): Štebe, Janez (avtor)
Jezik: slovenski
Vir: Teorija in praksa
Leto: 1997
Številčenje: letnik 34, številka 4
Vsebina: arhivi družbene vede družboslovske podatke podatkovne baze raziskovalne infrastrukture
založnik: Fakulteta za sociologijo, politične vede in družboslovje
Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica
Pravice: prost dostop, brez ponovne uporabe
URN: URN:NBN:SI:DOC-YQZIKDDF
COBISSID: 18016861
Celotna številka: URN:NBN:SI:doc-GKLVNQHWW

Facing the Future: European Research Infrastructure for the Humanities and Social Sciences

Janez ŠTEBE

Infrastructure for
the Social Sciences

Scheuch, E. K. 1990. From a data archive to an infrastructure for the social sciences. International Social Science Journal, 123, 93-111.

Nekateri zaključeni projekti

- PPP (Preparatory Phase Project) za vzpostavitev „Council of European Social Science Data Archives (CESSDA) Research Infrastructure“
- materialna podpora s strani EU projekta FOSTER 2014: izvedba dveh delavnic z mednarodno udeležbo in vodiči za pripravo podatkov
- Data without Boundaries (DwB): evropsko harmonizirane storitve za podporo dostopu do uradnih **mikro**-podatkov
- FP7 program SERSCIDA: podlage za vzpostavitev arhivov družboslovnih podatkov v Srbiji, BiH in na Hrvaškem

Potrjeni projekti, ki so se ali se bodo začeli v 2015

- izobraževanje na mednarodni ravni v okviru projekta **FOSTER II** (soorganiziranje s 5 CESSDA partnerji)
- skupno zasnovan projekt, ki predvideva udeležbo ADP, za sklic **H2020-INFRADEV-1-2014-1** z naslovom Synergies for Europe's **Research Infrastructures** in the Social Sciences.
- ADP v partnerstvu s FORS (Švica, razpis **SCOPE5**) izvaja projekt za usposabljanje bodočih nosilcev podatkovnih **South-Eastern European Data Services (SEEDS)** (2015-2017)
- **INFRADEV3** projekt "**CESSDA Strengthening and Widening**"

Edinstvena podatkovna infrastruktura

Kaj delamo?

- Prihranimo čas in denar raziskovalcem
- Podpiramo kakovostno raziskovanje
- Sodelujemo in se odzivamo na zahteve znanstvenih politik po odprtem dostopu (revije, **O2020**, **MIZŠ**)
 - *Ne izvajamo lastnih raziskovalnih projektov*

Kako delamo?

- Vrednotenje in izbor pomembnih raziskovalnih podatkov (ne glede na mesto nastanka)
- Dodana vrednost, digitalno skrbništvo, zasebnost
- Iskanje, enakopraven odprt dostop do podatkov
- Usposabljanje za pripravo podatkov in njihovo napredno izkoriščanje

Hvala za pozornost!

- CESSDA - Consortium of European Social Science Data Archives
- Evropska infrastrukturna enota s seznamom ESFRI
- Članice so države
- ADP s strani R Slovenije pooblaščen izvajalec storitev